

AYOLLARNING SHAXSIY BUDJETINI YARATISH MASALASI USTUVOR MASALA

Nazokatxon Otabek qizi

Farg'ona davlat universiteti, Tarix fakulteti

3- bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7963612>

Annotatsiya. Maqolada bugungi kunga kelib, gender byudjeti tushunchasi uning aniq tushunchasida hali ham mavjud emasligi, O'zbekiston Respublikasi Milliy qonunchiligida mazkur atamaning yaqin kelajakda samarali qo'llanilishi uchun konstruktiv asos yaratilganligi, O'zbekistonda mustaqillikning dastlabki kunlaridanoq xotin-qizlarning mavqeini oshirishga qaratilgan milliy dastur va chora-tadbirlar qo'llab-quvvatlanishi, O'zbekiston ayollarni har qanday kamsitish va ta'qiblardan huquqiy, ijtimoiy va iqtisodiy himoya qilishni nazarda tutuvchi barcha asosiy xalqaro shartnomalarga qo'shilgani to'g'risida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Gender tenglik, gender budjet, milliy dastur, teng huquqlilik, taraqqiyot dasturi, Pekin harakat platformasi, milliy harakat rejasi.

THE ISSUE OF CREATING A PERSONAL BUDGET FOR WOMEN IS A PRIORITY ISSUE

Abstract. In the article, the concept of gender budget still does not exist in its precise meaning, a constructive basis has been created in the national legislation of the Republic of Uzbekistan for the effective use of this term in the near future, a national program aimed at increasing the status of women in Uzbekistan from the first days of independence and it was discussed that measures should be supported, that Uzbekistan has joined all the main international agreements that provide for the legal, social and economic protection of women from any discrimination and harassment.

Key words: Gender equality, gender budget, national program, equal rights, development program, Beijing action platform, national action plan.

ВОПРОС ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОГО БЮДЖЕТА ДЛЯ ЖЕНЩИН ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТНЫМ ВОПРОСОМ

Аннотация. В статье показано, что понятие гендерного бюджета до сих пор не существует в его точном значении, что в национальном законодательстве Республики Узбекистан создана конструктивная база для эффективного использования этого термина в ближайшем будущем, и что с первых дней независимости в Узбекистане национальная политика направлена на повышение статуса женщин. Обсуждалось, что программы и меры должны поддерживаться, что Узбекистан присоединился ко всем основным международным соглашениям, обеспечивающим правовую, социальную и экономическую защиту женщин от любой дискриминация и притеснение.

Ключевые слова: гендерное равенство, гендерный бюджет, национальная программа, равные права, программа развития, Пекинская платформа действий, национальный план действий.

Butun dunyo hukumatlari gender tengligi va hayotning turli sohalarida ayollarning imkoniyatlarini kengaytirish bo'yicha milliy va xalqaro majburiyatlarni oldi. Bir qancha xalqaro konvensiyalar va platformalar, jumladan ayollarga nisbatan kamsitishning barcha shakllariga barham berish to'g'risidagi konvensiya (CEDAW) va BMTning Pekin harakat platformasi

hukumatlarning ayollar huquqlarini ro'yobga chiqarish va gender tengligiga erishishga sodiqligini namoyish etadi.

Gender byudjeti hukumatlarning gender tengligini qanday targ'ib qilayotgani uchun mas'uliyatni oshiradi va byudjet va siyosatlar gender tengligiga asoslanganligini ta'minlashga yordam beradi. Bu soha va mahalliy hukumat siyosatlari, rejaları va byudjetlarida gender tafovutlarini bartaraf etish uchun zarur choralarni aniqlash va aks ettirishni o'z ichiga oladi. Gender byudjeti, shuningdek, daromadlarni yig'ish va ichki resurslarni taqsimlash siyosati va rivojlanishga rasmiy yordamning gender tabaqalashtirilgan ta'sirini tahlil qilishga intiladi.

Gender yoki genderga mos byudjet - jamiyatning ijtimoiy-gender tuzilishini, xususan, ayollar manfaatlarini aks ettiruvchi ehtiyoj va manfaatlarga asoslangan byudjet.

Gender byudjetining uchta maqsadi bor:

- moliyaviy rejalashtirishning hisobdorligi va shaffofligini ta'minlash
- gender jihatlarini hisobga olgan holda, masalan, ayollar va erkaklarni byudjetni tayyorlashga teng ravishda jalb qilish choralarni ko'rish orqali byudjetni shakllantirish jarayonida ayollarning ishtirokini oshirish.
- gender tengligi va ayollar huquqlarini ilgari surish.

Bugungi kunga kelib, gender byudjeti tushunchasi uning aniq tushunchasida hali ham mavjud emas. Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasi Milliy qonunchiligida mazkur atamaning yaqin kelajakda samarali qo'llanilishi uchun konstruktiv asos yaratildi. O'zbekistonda mustaqillikning dastlabki kunlaridanoq xotin-qizlarning mavqeini oshirishga qaratilgan milliy dastur va chora-tadbirlar qo'llab-quvvatlanib kelinmoqda.

O'zbekiston ayollarni har qanday kamsitish va ta'qiblardan huquqiy, ijtimoiy va iqtisodiy himoya qilishni nazarda tutuvchi barcha asosiy xalqaro shartnomalarga qo'shilgan. Genderga yo'naltirilgan "Ayollar va erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida", "Ayollarni zulm va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida", "Fuqarolarning reproduktiv salomatligini muhofaza qilish to'g'risida", "15-moddaga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi qonunlar. Oila kodeksi", "O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksiga o'zgartishlar kiritish to'g'risida"gi – ayollarning ilgari ta'qiqlangan mehnat turlarini tanlashi bilan bog'liq cheklovlarni va mehnat qonunchiligining boshqa gender-assimetrik qoidalarini olib tashlash to'g'risida. Ularni ishlab chiqishda BMT Taraqqiyot dasturi, Aholi jamg'armasi, Bolalar jamg'armasi, Inson huquqlari bo'yicha Oliy komissar boshqarmasi, Narkotiklar va jinoyatchilik bo'yicha idora, Xalqaro migratsiya tashkiloti, Xalqaro mehnat tashkiloti kabi BMT agentliklari ekspertlari ishtirok etdilar. Shuningdek, Prezidentning 20 dan ortiq farmon va farmoyishlari, hukumat qarorlari qabul qilindi. Xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlik va oiladagi zo'ravonlikning oldini olish, eskirgan urf-odatlariga qarshi kurashish borasidagi ishlarni kuchaytirishga qaratilgan qator o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Normativ-huquqiy hujjatlar qoidalarining gender tengligi tamoyillariga nomuvofiqligini bartaraf etish, ularni qo'llash jarayonida kamsitish xarakteridagi yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatarlarni aniqlashga qaratilgan qonun hujjatlarini majburiy gender-huquqiy ekspertizadan o'tkazish joriy etildi. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar jarayonida ayollar va erkaklarning barcha sohalarda, jamiyat hayotida teng huquq va imkoniyatlarini ta'minlashga qaratilgan 2030-yilgacha O'zbekistonda gender tengligiga erishish strategiyasi ishlab chiqilmoqda. O'zbekistonda bu

boradagi qonunchilik va huquqni qo‘llash amaliyotini takomillashtirishda parlamentning rolini oshirish bo‘yicha izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda:

birinchidan, Oliy Majlis Senati Raisi rahbarligida gender tengligini ta‘minlash komissiyasi tuzildi;

ikkinchidan, parlament yuqori palatasida Xotin-qizlar va gender tengligi masalalari qo‘mitasi tuzilib, uning asosiy vazifasi gender tengligini ta‘minlashga qaratilgan davlat siyosatini amalga oshirish, qonunchilikni takomillashtirish va bu boradagi parlament nazoratini amalga oshirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqishdan iborat. Qo‘mita mazkur sohaga oid qonun hujjatlari ijrosini nazorat qiladi.

uchinchidan, 2030-yilgacha bo‘lgan davrda Barqaror rivojlanish sohasidagi Milliy maqsad va vazifalar ijrosini monitoring qilish bo‘yicha Parlament komissiyasining tizimli ishi tashkil etildi, bunda beshinchi maqsad gender tengligiga erishish vazifalariga bag‘ishlandi. Uning asosiy vazifalari qatoriga qonun hujjatlari ijrosini monitoring qilish, Barqaror rivojlanish milliy maqsadlariga kiritilgan sohalar rivojlanishini tanqidiy tahlil qilish, Barqaror rivojlanish maqsadlari amalga oshirilishi ustidan parlament jamoatchilik nazoratini amalga oshirish, bu boradagi ishlar yuzasidan takliflar tayyorlash kiradi.

qonunlar va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini ishlab chiqish;

to‘rtinchidan, Oliy Majlis Senati Raisi boshchiligida Respublika Xotin-qizlar jamoat kengashi tuzilib, uning asosiy vazifalaridan biri xotin-qizlar va qizlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash bilan bir qatorda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi qoidalari ijrosini muvofiqlashtirishdan iborat. BMTning ayollarga nisbatan kamsitishning barcha shakllariga barham berish to‘g‘risidagi konvensiyasi va Pekin harakat platformasi va Milliy harakat rejasini amalga oshirish. Jamoatchilik kengashi tarkibiga hayotiy tajribaga ega, yurtdoshlar muammolarini yaxshi biladigan faol va tashabbuskor ayollar kiritilib, joylardagi xotin-qizlar kengashlari faoliyatiga hokimlarning xotin-qizlar masalalari bo‘yicha maslahatchilari rahbarlik qiladi. Ularga ayollarni qo‘llab-quvvatlash uchun respublika va viloyat jamg‘armalari ajratiladi;

beshinchidan, xotin-qizlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha ustuvor yo‘nalishlardan biri bo‘lgan Mahalla va oilani qo‘llab-quvvatlash vazirligi, shuningdek, Xotin-qizlarni va ularning mehnat bozorida talab katta bo‘lgan kasblar bo‘yicha bilim va ko‘nikmalarini qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi tashkil etildi;

Oltinchidan, O‘zbekiston Kasaba uyushmalari federatsiyasi hamda Mahalla va oilani qo‘llab-quvvatlash vazirligi hamkorligida barcha hududlarda xotin-qizlarning hayotiy muammolarini o‘rganish va aniqlash, qashshoqlikni kamaytirish va aholi turmush farovonligini oshirish bo‘yicha ishlarni tashkil etish bo‘yicha maxsus Respublika ishchi guruhi tuzildi. Aholi. Ularni hal etish bo‘yicha maqsadli ishlarni amalga oshirish uchun mutlaqo yangi tizim – “ayollar daftarchasi” joriy etildi. Bu kimlar haqiqatan ham yordamga muhtojligini aniqroq aniqlash, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlari bilan manzilli ishlarni tashkil etish, 30 dan ortiq turdagi ijtimoiy xizmatlarni elektron shaklda ko‘rsatish imkonini bermoqda. Oilaviy zo‘ravonlik qurbonlarini himoya qilish maqsadida Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 4-yanvardagi “Xotin-qizlarni zulm va zo‘ravonlikdan himoya qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori qabul qilindi. “Tazyiq va zo‘ravonlikka uchragan ayollarni himoya qilish buyrug‘i berish, ularning ijrosini ta‘minlash, nazorat qilish tartibi to‘g‘risida”gi nizomlar hamda “Bosish va zo‘ravonlik sodir etgan yoki qilishga moyil bo‘lgan shaxslarga nisbatan

huquqbuzarliklarni bartaraf etish dasturlari xulq-atvori” tasdiqlandi. Tuzatish dasturining asosiy vazifalari orasida:

- ayollarga nisbatan zo’ravonlik holatlarining oldini olish;
- bunga yordam beruvchi sabab va shart-sharoitlarni bartaraf etish;
- zo’ravonlikning yashirin (yashirin) shakllarini aniqlash va tuzatish;
- zo’ravonlik sodir etgan shaxslar bilan individual (yoki guruhlar shaklida) tushuntirish ishlarini olib borish va boshqalar.

Xulosa o`rnida shu aytish joizki, O`zbekiston BMT konvensiya organlari bilan Ayollarga nisbatan kamsitishning barcha shakllariga barham berish to`g`risidagi konventsiya, shuningdek, Pekin deklaratsiyasi va Harakatlar platformasiga muvofiq xotin-qizlarning mavqeini oshirish va ularning imkoniyatlarini kengaytirish sohasida hamkorlikni rivojlantirish belgilangan.

REFERENCES

1. Vazirlar Mahkamasining “Xotin-qizlarni zulm va zo’ravonlikdan himoya qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to`g`risida”gi qarori. 2020-yil 4-yanvar.
2. Qo`llanma. “Echo” nodavlat notijorat tashkiloti tomonidan “Mahalliy hamjamiyatlar uchun gender byudjeti” loyihasi doirasida, AQSh Xalqaro Taraqqiyot Agentligi (USAID) tomonidan moliyalashtirilgan “Markaziy Osiyoda ijtimoiy innovatsiyalar” dasturi doirasida Yevroosiyo jamg`armasi ko`magida tuzilgan.
3. Bahromova M.O`zbekistonda gender tenglikni ta`minlashda xotin-qizlarning roli.Образование и наука в XXI веке.2-qism 1179-1182 b.